

PUL TIZIMI VA ELEMENTLARI

Toshkent Moliya Instituti Soliq va soliqqa tortish
PhD dotsent Xudoyberganova Zarofat Zuhriddinovna
71-2 guruh talabasi Ziyotov G'iyos Toyir o'gli
o'tilganziyotovgiyos5@gmail.com

***Annontatsiya:** Ushbu maqolamda pul rivojlanishi va hozirgi kungacha insoniyat ishlatadigan pul va uning tularining tizimi va pulning tizimining rivojlanish va ularning elementlari yoritilib o'tilgan*

***Annotation:** In this article, the development of money and the system of money and its types used by mankind to this day and the development of the money system and their elements have been covered.*

***Kalit so'zlar:** pul, chet el valyutasi, kredit, naqd pul, bimetallizm, monometallizm, qog'oz-kredit, pul birligi, baho masshtab, pul aylanmasi, pul massasi, emmissiya mexanizmi,*

Pul tizimi — muamlakatning pul belgilari, pul birliklari, pul emissiyasi qoidalari va muomalasi shakllari, mamlakatda milliy qonunchilik bilan joriy etilgan pul munosabatlari. Tarixan Pul tizimining metall pul muomalasi va pul belgilari (qog'oz pullar) muomalasi ko'rinishlari bor. O'z navbatida metall pul muomalasi tizimi bimetallizm va monometallizmga bo'linadi. O'zbekiston Respublikasining hozirgi Pul tizimi 1995-yil 21 dekabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi qonunga muvofiq tashkil etilgan. Rasmiy pul birligi so'm. So'mning chet el valyutalariga nisbatan kursini O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki belgilaydi va matbuotda e'lon qiladi. O'zbekiston hududida naqd pullar (banknotlar va tangalar) va naqd bo'lmagan pullar (kredit muassasalarida hisobvaraqlardagi mablag'lar ko'rinishida) amal qiladi.

Muomaladagi pul muomalasining tuzilishi belgilanadi, bu naqd va naqd pulsiz pul muomalasi o`rtasidagi, yoki banknotlarning umumiy miqdoridagi yoki banknotlarning umumiy sonidagi alohida banknotalar o`rtasidagi nisbatdir. Pulni tartibga solish mexanizmi bu pul muomalasi va milliy valyutaning barqarorligini qo`llab-quvvatlash uchun pulni tartibga solishning turli xil vositalaridir. Evolyutsiya jarayonida pul tizimlarining uch turi rivojlandi:

1. Bimetallizm;
2. Monometallizm;
3. Qog'oz-kredit muomalasi tizimlari.

Bimetallizm - pul tizimida umumiy ekvivalent rolini metall (ko`pincha oltin va kumush) bajargan, bu tizimda ikkala metallardan ham tangalarning erkin muomalaga chiqarilishi va ularning cheksiz almashishiga amal qilingan. Parallel valyuta tizimida ikki metall qiymati stixiyali, metallning bozor bahosiga munosib tarzda belgilangan. Bu pul tizimida davlat metallar orasidagi mutanosiblikni 87 o`rnatib qo`ygan. Bimetallizm XVI-XVII asrlarda keng tarqalgan bo`lib G`arbiy Yevropaning qator mamlakatlariga esa XIX asrgacha yetib kelgan. 1865 yili Fratsiya, Belgiya, Shveysariya va Italiya mamlakatlari bimetallizmni xalqaro sulh - Lotin tanga Ittifoqi yordamida saqlab qolishga urinishgan. Tuzilgan konvensiyada ikkala metallardan ham 5 frank va undan yuqori qiymatli tangalarni chiqarish, oltin va kumush o`rtasida 1:15,5 qiymat mutanosibligini o`rnatish shartlari ko`zda tutilgan. Biroq, bimetallik pul tizimining qo`llanilishi rivojlangan kapitalistik xo`jalik ehtiyojlariga mos kelmasdi, chunki qiymat o`lchovi sifatida bir vaqtning o`zida ikki metall - oltin va kumushning qo`llanilishi pulning ushbu funksiyasi tabiatiga to`g`ri kelmagan. Umumiy qiymat o`lchovi bo`lib faqat birgina tovar xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari ikki metall orasidagi davlat tomonidan o`rnatiladigan nisbat ularning bozor narxiga to`g`ri kelmas edi. XIX asr oxirida kumush ishlab chiqarishning arzonlashishi va uning qadrini yo`kotishi natijasida oltin tangalar muomaladan xazinaga keta boshladi. Bunda Kopernik-Greshemning qonuni yuzaga chiqqan, ya`ni yomon pullar muomaladan

yaxshilarini chiqarib tashlagan. Kapitalizm taraqqiyoti mustahkam pul, yagona umumiy ekvivalent bo`lishni talab qildi, shuning uchun bimetalizm o`z o`rnini monometalizmga bo`shatib berdi. Metall pul belgilarining muomalasi tizimida bimetalizm davri va monometalizm davri farqlanadi. Bunday holda bimetalizm iqtisodiy jarayonlarda ikkita asl metallarning bir vaqtda foydalanishi bilan tavsiflanadi, monometalizm esa umumiy ekvivalent sifatida bir metallga o`tishni anglatadi.

Bunda bimetalizm holatida quyidagicha xillar ajratib ko`rsatiladi:

- 1) parallel valyuta tizimi – oltin bilan kumush o`rtasidagi o`zaro nisbat bozorda stixiyali ravishda belgilanadi;
- 2) qo`shaloq valyuta tizimi – ikki metall o`rtasidagi o`zaro nisbat davlat tomonidan ushbu metallarga bo`lgan talabga, shuningdek, ushbu davlatdagi iqtisodiy va siyosiy vaziyatga qarab belgilanadi;
- 3) nuqsonli valyuta tizimi – metallar iqtisodiy tizimda mavjud bo`ladiyu, lekin teng huquqlarga ega bo`lmaydi. Odatda, davlat 88 kumush valyutaning zarb qilinishi va foydalanishiga cheklashlar kiritadi. Faqat bir metallning amal qilishi tizimi sifatidagi monometalizmda ham ayrim o`zgarishlar yuz berdi:
 - 1) oltin tangali standart – to`laqonli oltin valyutaning amal qilishi, unda tovarlarning qiymati ham ushbu valyuta bilan hisoblanadi;
 - 2) oltin yombili standart – oltin muomalada bulmaydi, lekin unga katta miqdorlardagi (yombi miqdorida) almashinish amalga oshiriladi;
 - 3) oltin valyutali (oltin devizli) standart – pullarning almashinishi faqat oltin yombili standartli mamlakatlarning valyutalariga amalga oshiriladi.

Monometalizm - bu pul tizimida yagona metall (oltin yoki kumush) umumiy ekvivalent va pul muomalasining asosi bo`lib xizmat qiladi. Amal qilayotgan tanga va boshqa qiymat belgilari qimmatbaxo metallar almashiniladi. Kumush monometalizmi Rossiyada 1843-1852 yillarda, Gollandiyada 1847-1875 yy. da mavjud bulgan. Chor Rossiyada kumush monometalizmi tizimi 1839-1843 yillarda o`tkazilgan pul islohoti natijasida qabul qilingan. Pul birligi kumush rubli

bo`lgan. Keyinchalik muomalaga kredit biletleri ham chiqarilgan, ular kumush tanga bilan teng muomalada qatnashgan va erkin tarzda metallga almashtirilgan. 1853-1856 yillardagi Krim urushi ko`p miqdorda qo`shimcha kredit pullar emissiyasini talab qildi va natijada ular qog`oz pulga aylanib qoldi. Ilk bor oltin monometalizmi (standart) pul tizimi sifatida Buyuk Britaniyada XVIII asr oxirida qaror topgan va qonun bilan 1816 yilda tasdiqlangan. Ko`pchilik boshqa davlatlarda u XIX asrning oxirlarida joriy qilingan: germaniyada - 1871-1873 yilda, Shvetsiya, Norvegiya, Daniyada - 1873 yilda, Frantsiyada - 1876-1878 yilda, Avstriyada - 1892 yilda, Rossiyada Yaponiyada - 1897 yilda, AQSHda - 1900 yilda. Oltin tanga standarti kapitalizmning erkin raqobatiga juda mos kelgan, ishlab chiqarish, kredit tizimi, jahon savdo kapitali kelib chiqishining rivojlanishiga yordam bergan.

Pul tizimining elementlari xususida iqtisodchi olimlar o`rtasida munozarali fikrlar mavjud. Taniqli iqtisodchi olim O.I.Lavrushinni fikriga ko`ra pul tizimini boshqarish printsipi, emissiya mexanizmi va kassa instrumentlari ham asosiy elementlar sifatida e`tirof etadi. Beloglazava baho masshtabini ham kiritadi. Beloglazova pul tizimiga 5 ta elementni kiritadi:

1. Pul birligi
2. Baho masshtabi
3. Pul aylanmasi
4. Pul massasi
5. emissiya mexanizmi

SHuningdek, Miller, Xesus de Sota kabi mashhur iqtisodchi olimlarning pul tizimining elementlari xususida o`z qarashlari mavjud:

Ko`pchilik iqtisodchi olimlar tomonidan e`tirof etilgan pul tizimining elementlariga quyidagilar kiradi:

1. Pul birligi
2. Pul aylanmasining tarkibi
3. Pul aylanmasini tashkil qilish va tartibga solish

4. Pul massasi va uning tarkibi
5. Milliy valyutaning pariteti
6. Milliy valyutaning kursi
7. Pul tizimini tashkil qiluvchi va tartibga soluvchi organ

O`zbekiston Respublikasining zamonaviy pul tizimi 1994-yil 1- iyulda milliy valyuta muomalaga kiritilgandan so`ng shakllandi. Chunki milliy valyuta har qanday mamlakat pul tizimining asosiy elementi hisoblanadi. Kurs Respublika valyuta birjasida aniqlanadi. O`zbekiston Respublikasining valyutani tartibga solish to`g`risida qonuniga ko`ra so`mning kurs rejimi erkin suzish rejimidir, ya`ni so`mning nominal almashuv kursini AQSH dollariga bo`lgan talab va taklifga qarab aniqlanishini bildiradi. O`zbekiston Respublikasi Markaziy banki to`g`risidagi qonunning 23-moddasiga muvofiq hamda O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 4- fevralidagi 63-sonli qaroriga muvofiq O`zbekiston Respublikasi Markaziy banki pul massasining o`shishini nazorat qiladi. Bunda M2 pul agregati nazorat obekti sifatida olingan. O`zbekistonda Markaziy bank pul tizimini tartibga soluvchi rasmiy organ hisoblanadi.

O`zbekistonda pul tizimi to`g`risidagi maxsus qonun 1993-yilda bekor qilingan, shu sababli hozirgi kunda pul tizimining me`yoriy huquqiy asoslari bo`lib, quyidagi qonunchilik hujjatlari hisoblanadi.

1. O`zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi
2. O`zbekiston Respublikasining Markaziy banki to`g`risidagi qonun
3. O`zbekiston Respublikasining banklar va bank faoliyati to`g`risidagi qonun
4. O`zbekiston Respublikasining valyutani tartibga solish to`g`risidagi O`zbekiston Respublikasi moliya vazirligi pul emissiyasi sohasida hech qanday vakolatga ega emas. «Milliy valyuta – milliy iftixor, davlat mustaqilligi-ning ramzi, suveren davlatga xos belgidir. Bu respublikaga tegishli umumiy boylik va mulkdir»¹ Har bir jamiyatda pulga yuklatilgan vazifalarning samarali bajarilishi iqtisodiy va ijtimoiy o`shishni rag`batlantiradi, pul qadrining tushishi esa tartibsizlikka, jamiyat rivojlanishida bosh-qa to`qinliklar bo`lishiga olib kelishi mumkin. Pulning

barqarorligi deganda, pulning sotib olish qiymati-ning o'zgarmasligi va valyuta doimiyligi tushuniladi. Pulning sotib olish qobiliyati shu pul birligiga to'g'ri keluvchi tovar va xizmatlar miqdori bilan ifodalanadi. Binobarin, pulning sotib olish qobiliyatini ifodalovchi «ko'rsatkich» tovarlar va xizmatlar bahosi hisoblanadi. Agar tovar va xizmatlar bahosi bar-qaror bo'lsa, pulning sotib olish qobiliyati ham barqaror bo'ladi. Agar pul o'zgarmagan sharoitda tovarlar bahosi oshadigan bo'lsa, bu hol pulning sotib olish qobiliyati tushganini ko'rsatadi va aksincha, tovar va xizmatlar bahosining tushishi pulning sotib olish qobiliyatini oshganligidan dalolat beradi. Demak, pulning qadri tovarlar va xizmatlar bahosiga teskari proporsional – narx pasaysa, pul qadri oshadi yoki narx oshsa pulning qadri tushadi. Pul tovar bo'lganligi uchun ham unga talab va taklif ta'sir qiladi. Pul taklifi muomalaga chiqarilgan turli shakldagi pullar-ning yig'indisi bo'lib, u talabdan ortiq yoki kam bo'lishi 92 mumkin. Muomalaga chiqarilgan pul miqdori pulning aylanish tezligiga qarab ham o'zgarib turishi mumkin. Pulga bo'lgan talab mamlakat pul aylanmasi asosida aniqlanadi. Pul talabi korxonalar, tashkilotlar, muassasalar, aholi, davlat tashkilotlari olib boradigan naqd pullik va naqd pulsiz aylanma uchun zarur pul miqdori asosida aniqlanadi. Pulga bo'lgan ehtiyoj xo'jalik sub'ektlari ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rta-sida bo'ladigan pullik jarayonlarning ko'lamiga va tezligiga bog'liq. Pulni qo'llash yo'li bilan bajariladigan jarayonlarning ko'lami qancha keng bo'lsa, pulga bo'ladigan talab shuncha ko'p bo'ladi. Agar pul bilan bog'liq operatsiyalar tez bajarilsa, pulga bo'lgan talab shuncha kam bo'ladi demak, muomalaga kam pul chiqarish kerak bo'ladi. Pulga bo'lgan taklif va talabning tengligi pul muvozanatini bildiradi. Pulga bo'lgan taklif, unga bo'lgan talabdan oshmasa pul barqaror deb xulosa qilish mumkin, aksincha bo'lsa, pulning qadri tushib ketadi va puldan qochish jarayoni boshlanadi. Amaliyotda pulni jamg'argandan ko'ra uni tovarlarga aylantirib qo'yish yoki boshqa bir qadrliroq valyutani jamg'arish qulay bo'lib qoladi. Pulning barqarorligini ta'minlashning asosiy yo'nalishlari-dan yana biri byudjet taqchilligining bo'lmasligidir. Davlat byudje-ti xarajatlarining daromadlaridan

oshiy ketishi natijasida yuzaga keladigan byudjet taqchilligi muomalaga tovarlar bilan ta'minlangan pullar chiqarish hisobidan qoplanadi. Bu tadbir muomalada ta'minlangan pulning ko'payishiga, oqibatda pul qadrlining tushib ketishiga olib keladi. SHuning uchun har bir mamlakat pul taqchilligi bo'lmasligiga yoki uning salmog'i sezilarsiz bo'lishiga erishishi kerak. Pulning barqarorligini ta'minlashning yana bir yo'nalishi bu oltin va valyuta zaxiralarning mavjudligi va ularning ko'payishidir. Oltin valyuta zaxiralarning salmog'i qancha ko'p bo'lsa, pul shuncha barqaror bo'lishi mumkin. Milliy valyutani mustahkamlashning yana bir sharti – inflyatsiya-ga qarshi puxta o'ylangan siyosat yuritishdir. O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida ajralib chiqishi uning mustaqil pul tizimiga ega bo'lishini taqozo qildi. Mustaqil pul tizimi joriy qilinishining I bosqichi 1993 yildan boshlab «so'mkupon»larning muomalaga chiqarilishi hisoblanadi. O'zbekiston pul tizimini qurishning ikkinchi bosqichi – 1994 yil iyuldan boshlab milliy valyuta–«so'm »ning muomalaga chiqarilishi bo'lib, u O'zbekiston tarixida juda katta ahamiyatga ega. Har bir davlatning pul tizimi ma'lum elementlardan tashkil topadi va qonun asosida yuqori davlat organlari orqali boshqarib boriladi. O'zbekiston Respublikasi pul tizimi elementlari quyidagilar hisoblanadi: – pul birligining nomi; – pul birligining turlari - qog'oz va metall pullar; – ularni muomalaga chiqarish qoidalari; – pul, kredit, valyuta boshqaruvini amalga oshiruvchi davlat organlari; – naqd pulsiz to'lov aylanmasi va kredit pullar (chek, veksel) muomalasini olib borishda davlat tomonidan belgilangan shartlar; – milliy valyutani chetga olib chiqish va chetdan olib kelish qoidalari; – xalqaro hisob-kitoblarni tashkil qilish asoslari; – milliy valyutani chet el valyutasiga almashtirish tartibi va davlat tomonidan o'rnatilgan valyuta kursi. Alohida olingan davlatning pul tizimi o'z xususiyatlariga ega bo'lib, uning elementlari u yoki bu tomonga o'zgarishi mumkin. Pul tizimi ijtimoiy hayotning ko'zgusi hisoblanadi, desak xato bo'lmasa kerak. SHuning uchun ijtimoiy ishlab chiqarish jarayoni pul tizimini ob'ektiv talablar, ya'ni pul tizimining yagona bo'lishi, pul birligi qiymatining doimiyligi va pul muomalasining talabga qarab

o`zgarib turishi kerakligini qo`yadi. Sobiq SSSRning davlat sifatida tarqalib ketishi markazlashgan pul tizimining ham tugashiga olib keladi. Natijada ba`zi respublikalar rublni milliy valyutasi sifatida ishlatib turgani holda, o`z pul siyosatini olib bordi. estoniya, Latviya, Litva, Ukraina birinchi bo`lib rubl zonasidan chiqib o`z milliy valyutasini qabul qilishdi. Keyinchalik, Ozarbayjon, Qirg`iziston va Moldaviya respublikalari bu yo`nalishni davom ettirdilar. Rubl tizimida vujudga kelgan 94 tartibsizliklar, milliy valyutalar va kuponlarning muomalaga chiqarilishi, yagona pul–rubl zonasining tugashiga, uning har xil kursga ega bo`lishiga olib keladi. 1992 yil oxiriga kelib Rossiyada tovarlar bahosining oylik o`shishi 25-30 foizgacha ko`tarildi. Moskva valyuta birjasida rublning nominal qiymati bir dollarga 125 rubldan, 1992 yil dekabrda 485 rublgacha, 1993 yil martda 1 dollar 660 rublgacha tenglashdi. Pul qadrining tushishi, naqd pul etishmovchiligiga, oxiri esa ish xaqi, nafaqalarni to`lashda qiyinchiliklar bo`lishiga olib keldi. SSSR davridagi oxirgi banklar to`g`risidagi qonunga asosan davlat banki o`rniga Markaziy bank, mustaqil davlatlarda Markaziy (yoki milliy) banklar tashkil qilindi. Sobiq Sovet ittifoqi davlatlari valyutalari 1993 yil, aprel Respublikalar Pul birligi va uning kursi Armaniston Rubl Ozarbayjon Manat va rubl (1manat=10 rubl) Belarussiya Rubl va B. Rubli (1 B. Rubli=10 rubl) Estoniya Krona (8 kron=1 nemis markasi) Gruziya Rubl va kupon Qirg`iziston Som (3 may 1993 yildan) Latviya Latviya rubli (130 l.r. = AQSH dollari) Litva Talonlar (505 talon = 1 AQSH dollari) Moldaviya Rubl va kupon Rossiya Rubl Tojikiston Rubl Turkmaniston Rubl Ukraina Korbonavets (1 korbonavets=0,3 rubl) O`zbekiston Rubl va so`m kupon Rossiya Markaziy banki pul emissiyasi bilan bog`liq bo`lgan operatsiyalarni bajarish huquqini o`z qo`liga oldi. Bundan tashqari, davlat pul belgilarini bosib chiqaruvchi muassasa Rossiyada joylashgan edi. Mustaqil davlatlar Markaziy banklarining pul muomalasini olib borish bo`yicha harakatlari cheklagan edi. Natijada pul taqchilligi yuzaga keldi va u alohida olingan respublikalarda har xil darajada namoyon bo`ldi. Masalan, Rossiya Markaziy banki muomalaga chiqargan pullarda Rossiyaning salmog`i 1991 yil dekabrda 64 foizni

tashkil qilgan bo'lsa, 1992 yil iyunga kelib emissiyaning 77 foizi Rossiyani naqd pul bilan ta'minlashga yo'naltirilgan. Qolgan barcha Respublikalarni naqd pul bilan ta'minlash uchun muomalaga chiqarilgan pullarning faqat 23 foizigacha sarflangan, ya'ni boshqa respublikalar ehtiyojini pul bilan ta'minlash salmog'i tushib ket-gan. O'zbekistonning o'z iqtisodiyotini bozor talablariga mos ravishda rivojlantirishga qaratishi, bozor iqtisodiyotiga o'tishda mamlakatimizning o'ziga xos xusu-siyatlariga ega ekanligi milliy valyutaning barqaror bo'lishini taqozo qiladi. Hozirgi kunimiz, iqtisodiyotimizning rivojlanishida amalga oshirilayotgan iqtisodiy jarayonlar, katta qurilishlar va moliyalashtirishlar O'zbekiston iqtisodiy mustaqillikka erishish uchun to'g'ri yo'l tanlaganini ko'rsatib turibdi. Zero, mustaqil pul tizimiga ega bo'lmasdan iqtisodiy jihatdan mustaqil davlat barpo etish mumkin emas. Pulni sug'urtalash Davlatning pul-kredit siyosati o'rtasidagi mavjud bo'lgan yaqin munosabatlar iqtisodiyotni pul bilan tartibga solishga imkon beradi. Avvalo, markaziy banklar muomaladagi pul massasining o'sishi uchun maqsadlarni (maqsadlarni) belgilaydilar va ushbu maqsadlarni belgilash amaliyotining o'zi "pulni maqsadli yo'naltirish" deb nomlandi. Pul massasi o'sishining maqsadlari 1970 yillarda dunyoda inflyatsiya jarayonlarining kuchayishi munosabati bilan qo'llanila boshlandi. Maqsadlar - pul massasi hajmini o'zgartirishning yuqori va pastki chegaralarini belgilash (to'g'ridan-to'g'ri cheklovlarni joriy etish). Ularning tashkil etilish tartibi boshqacha: tasdiqlangan raqamlar ko'rinishida - Fransiyada, "vilka" shaklida - AQSHda, prognozga ko'ra - Yaponiyada. Ushbu ko'rsatkichlar, ular harakat qilishi kerak bo'lgan vaqt jihatidan ham farq qiladi. Masalan, Buyuk Britaniyada eng maqbul bo'lgan narsa - pulni nishonga olishning bir yilligi, Italiyada - bir oy, Yaponiyada maqsadli pul agregati kutilayotgan o'sishining prognozlari har chorak boshida e'lon qilinadi.

Adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-T.: O'zbekiston,2018. 78 bet
- 2.O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksi/yangi tahrirda/ Toshkent, 2020
<https://lex.uz/docs/4674902>

3.O'zbekiston Respublikasining “Davlat soliq xizmati to'g'risidagi” qonuni/1997-yil 29-avgust

4.<http://www.ziyonet.uz> -Jamoat axborot tarmog'i sayti.

5. Karimov I.A. Bank tizimi, pul muomalasi, kredit, investitsiya va moliyaviy barqarorlik to'g'risida. -T.: «O'zbekiston», 2005.